

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

O TURISMO PEDAGÓGICO (TP) NA ESCOLA COMO FERRAMENTA DE REDUÇÃO DO TRANSTORNO DO DÉFICIT DE NATUREZA (TDN)

Gicele Santos da Silva – UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(gicele.santos@ufrgs.br)

E-mail para contato: professoragicelesantos@gmail.com

Eixo Temático: Formação de Professores

DOI: 10.5281/zenodo.11539866

RESUMO

O Capítulo tem por finalidade discutir e compreender os benefícios oriundos da relação da criança com a natureza, impulsionando o seu desenvolvimento cognitivo, motor e criativo, dentre outros. Na análise encontram-se o Transtorno do Déficit de Natureza (TDN), o Turismo Pedagógico (TP) e a Escola em uma Formação de Professores qualificada. Tendo como método uma pesquisa exploratória e descritiva através de um levantamento bibliográfico de autores e publicações que dão ênfase à temática. O objetivo geral consiste na análise do Turismo Pedagógico como uma potencial ferramenta de combate para o Transtorno de Déficit de Natureza e a importância da Escola em uma Formação de Professores, com foco na Educação Ambiental. Como objetivos específicos: Compreender o Transtorno de Déficit de Natureza (TDN); Analisar o Turismo Pedagógico (TP), além de detalhar o importante papel da Escola como formadora neste processo. Dando base para responder à questão objeto do estudo: Como a Escola pode auxiliar na diminuição do Transtorno de Déficit de Natureza (TDN), com a Formação de Professores com foco na prática do Turismo Pedagógico (TP)? A compreensão da urgência do estabelecimento de uma relação do Transtorno de Déficit de Natureza (TDN), com um Turismo Pedagógico (TP) é imediata, para a melhora da saúde e do desenvolvimento das nossas crianças. A Escola, Docentes e os seus Discentes, neste cenário, devem ser os protagonistas.

Palavras-chave: Transtorno de Déficit de Natureza (TDN). Turismo Pedagógico (TP). Escola Formadora.

1. INTRODUÇÃO

O presente Capítulo possui como tema central o Turismo Pedagógico (TP) e a sua importância como ferramenta de ação contra o Transtorno de Déficit de Natureza (TDN) e a importância da Escola para uma Formação de Professores, com foco na Educação Ambiental, situação que preocupa os docentes, os psicólogos e os psicopedagogos. Tendo como questionamento os desdobramentos da ação da Escola na geração de oportunidades de contato da criança com a natureza auxiliando no seu desenvolvimento e no combate ao TDN.

O objetivo geral consiste na análise do Turismo Pedagógico (TP) como uma potencial ferramenta de combate para o Transtorno de Déficit de Natureza (TDN) e o papel da Escola e de seus Docentes no processo.

Como objetivos específicos: Compreender o Transtorno de Déficit de Natureza (TDN); Analisar o Turismo Pedagógico (TP) como ferramenta de combate contra o Transtorno de Déficit de Natureza (TDN); Detalhar o importante papel da

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Escola na promoção e Formação de seus Docentes, para consciência e atuação nesse processo. Além de dar base, para responder à questão objeto do estudo: Como a Escola pode auxiliar na diminuição do Transtorno de Déficit de Natureza (TDN), com a Formação do Professor com a prática do Turismo Pedagógico (TP)?

O assunto para elaboração deste Capítulo surgiu no decorrer da leitura do Livro - A Última Criança na Natureza: Resgatando Nossas Crianças do Transtorno de Déficit da Natureza, do Autor Richard Louv, publicado no ano de 2016. O contato com essa obra despertou a curiosidade e a necessidade de um aprofundamento nas questões referentes à relação entre a criança e a natureza. Observa-se, nas práticas contemporâneas, que esse contato está desaparecendo, pois, as crianças têm passado a maior parte do seu tempo livre em frente a telas.

Esta situação provocou outra questão que suscita interesse de pesquisa que é o Transtorno de Déficit de Natureza (TDN), assunto diretamente associado com o Turismo Pedagógico. Sendo o Turismo Pedagógico uma ferramenta extremamente importante para o combate a TDN. Ação que com o apoio e intervenção da Escola torna-se uma ferramenta de grande importância, com a Escola gerando momentos para que a criança vivencie a natureza, além de apropriar ao currículo práticas pedagógicas junto à natureza. Entende-se que as crianças necessitam crescer usufruindo do contato com ela e presume-se que essa relação pode contribuir para o desenvolvimento integral dos sujeitos.

O Capítulo está dividido em quatro subtítulos, o primeiro visa compreender o Transtorno de Déficit de Natureza (TDN) e os desdobramentos do transtorno no desenvolvimento cognitivo, sensório-motor na relação das crianças com a natureza; o segundo visa analisar o potencial do Turismo Pedagógico (TP), como ferramenta no combate da TDN; o terceiro, busca apresentar a importância, a realidade e a necessidade, da inclusão de Saídas de Campo planejadas, no Currículo das Escolas; já o quarto subtítulo, apresenta a relação da Teoria da Escolha de Glasser (1970), e da Teoria das Inteligências Múltiplas de Gardner (1980), para a Educação e para o Processo de Desenvolvimento e Aprendizagem, considerando o Turismo Pedagógico (TP).

Para o desenvolvimento do Capítulo estabeleceu-se os objetivos necessários para uma apreciação total da temática abordada. O objetivo geral

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

consiste na análise do Turismo Pedagógico (TP), como uma potencial ferramenta de combate para o Transtorno de Déficit de Natureza (TDN).

Como objetivos específicos: Compreender o Transtorno de Déficit de Natureza (TDN), sua origem, características e prejuízos para as crianças, além das preocupações na atualidade, com uma geração totalmente tecnológica; Analisar o Turismo Pedagógico (TP), sua relevância e importância e ações potenciais como uma ferramenta de extrema importância para diminuir a incidência de casos de Transtorno de Déficit de Natureza (TDN) e Detalhar o importante papel da Escola neste processo de combate do Transtorno de Déficit de Natureza (TDN), suas práticas e necessidades de inclusão no Currículo Escolar de oportunidades para organização e realização de atividades junto à natureza, provocando e conscientizando o aluno sobre a importância do seu relacionamento com a natureza e para com os seus.

Os objetivos definidos darão condições de responder à questão objeto do estudo do Capítulo: Como a Escola pode auxiliar na diminuição do Transtorno de Déficit de Natureza (TDN), com a Formação de Professores com foco na prática do Turismo Pedagógico (TP)?

A compreensão da urgência do estabelecimento de uma relação do Transtorno de Déficit de Natureza (TDN), com um Turismo Pedagógico (TP) é imediata, para a melhora da saúde e do desenvolvimento das nossas crianças. A Escola, Docentes e os seus Discentes, neste cenário, devem ser os protagonistas.

2. METODOLOGIA

O estudo desenvolvido apresenta-se como um estado da arte sobre o “Turismo Pedagógico, como ferramenta de prevenção contra o Transtorno do Déficit de Natureza”. Para o desenvolvimento do problema de pesquisa, utilizou-se um processo metodológico contemplando a realização de uma pesquisa exploratória e descritiva, partindo do preconizado pela revisão bibliográfica, objetivando o nivelamento dos conhecimentos. Com esse nivelamento, é possível a extração de uma visão crítica, dos aspectos norteadores, com o intuito de promover um maior conhecimento na área de estudo, através de bibliografias de autores que dão ênfase à questão e nas suas contribuições. As buscas bibliográficas foram realizadas no período entre dezembro de 2023 e fevereiro de 2024. A natureza quanto à abordagem

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

da pesquisa fora destacada pelo levantamento bibliográfico em livros e artigos de autores voltados para a temática abordada, além de publicações em periódicos e diretórios acadêmicos, como a *Scielo* - Biblioteca Eletrônica Científica Online, e pelo *Google Scholar* - Plataforma de Pesquisa Online.

A questão que orientou a busca pelos materiais de pesquisa foi: Na Formação Docente, onde Professores Formadores desenvolvem a formação do Professor Pesquisador, quais as concepções adotadas para o processo formativo e a importância da pesquisa nas práticas docentes?

Os descritores utilizados foram: Transtorno de Déficit de Natureza (TDN). Turismo Pedagógico (TP). Escola Formadora. Foram escolhidos de forma a representar plenamente a temática abordada e desenvolvida no estudo. Os textos em que o enfoque não se alinhava ao contexto da pesquisa foram desconsiderados.

Segundo Gil (2002):

A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase todos os estudos seja exigido algum tipo de trabalho dessa natureza, há pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas. Boa parte dos estudos exploratórios pode ser definida como pesquisas bibliográficas (Gil, 2002, p.44).

As pesquisas descritivas para Triviños (1987, p. 109) são: “O pesquisador parte de uma hipótese e aprofunda seu estudo nos limites de uma realidade específica, buscando antecedentes, maiores conhecimentos para, em seguida, planejar uma pesquisa descritiva ou de tipo experimental”. Concluindo a leitura dos materiais pesquisados, e relacionando-os com o objetivo de pesquisa, realizou-se a explanação do assunto.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO - O TRANSTORNO DO DÉFICIT DE NATUREZA (TDN) E O TURISMO PEDAGÓGICO (TP) COMO FERRAMENTA DE AÇÃO

3.1 O transtorno do déficit de natureza (tnd) – uma ação emergente para a saúde da criança

O Transtorno do Déficit de Natureza (TDN) é relatado pela literatura desde 2005. Refere-se aos impactos negativos relacionados ao distanciamento das crianças da natureza, do brincar e do aprender ao ar livre. O termo foi utilizado pelo Autor, Pesquisador e Jornalista americano Richard Louv, Cofundador da *Children & Nature Network*. Seu sétimo Livro, *Last Children in the Woods: Saving Our Children From*

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Nature-Deficit Disorder (2016) – no Brasil: A Última Criança na Natureza: Resgatando Nossas Crianças do Transtorno de Déficit da Natureza (2016) - que investiga a relação das crianças e o mundo natural em contextos atuais e históricos, provocados por um estilo de vida sedentário, sem contato direto com a natureza.

O termo apresenta-se como uma forma eficaz de chamar a atenção para uma situação emergente, que provoca: Alterações nas condições físicas (falta de movimento, obesidade ou miopia); Mentais (estresse e ansiedade); Comportamentais (dificuldades de sono e hiperatividade) no indivíduo e que podem facilmente ser observados e diagnosticados por Profissionais Médicos. Tendo a incidência com menos de 12 anos de idade e apresentou uma maior evidência após o período Pandêmico da COVID-19.

O Transtorno vem sendo pesquisado por diversas áreas como a Educação, a Medicina, a Psicologia e as Neurociências. Faz-se necessária uma intervenção contrária, na constatação de uma evolução do Transtorno de Déficit de Natureza (TDN), pois os indivíduos não tratados terão situações de sofrimento na vida adulta, com problemas de ordem social, comportamental, bem-estar físico e mental.

Todas as faixas etárias têm seus próprios marcos que podem afetar seu desenvolvimento e crescimento. Os Marcos Infantis se concentram no desenvolvimento de habilidades motoras finas e grossas, interações sociais e os primeiros, como o primeiro banho.

O contato com a Natureza, especialmente entre o zero aos 9 anos de idade, transforma os Marcos da Infância de uma forma extremamente positiva e mais saudável, tais como: a imunidade; a memória; o sono; a capacidade de aprendizado; a sociabilidade; as capacidades físicas. Qualificando, também, as capacidades executivas, como: planejamento; atenção; formação de novas memórias; controle inibitório; tomada de decisão; liberação de neurotransmissores, que provocam significativamente, para a criança, uma sensação de relaxamento e de bem-estar.

Estudos apontam mutualidade nos benefícios, assim como as crianças e adolescentes precisam da Natureza, a Natureza também precisa delas. Cabe registrar os importantes benefícios desse maravilhoso contato associado ao desenvolvimento socioemocional: a aprendizagem de cuidados consigo; com o outro e com o ambiente; senso de pertencimento e de interdependência. Ou seja, a empatia, pois existe uma ligação especial entre o meio ambiente, a saúde e a qualidade de vida (Bonfim, 2010).

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Devido à grande importância no Brasil, através da sua Constituição Federal de 1988, em seu Artigo 225 (Brasil, 1988), define que o acesso à natureza é um direito fundamental e registra: “[...] todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

A promoção de uma infância mais rica em natureza é fundamental e é necessário que existam ações organizadas pelos diferentes setores da sociedade. As Áreas Educacionais, as Instituições de Ensino, as Famílias, a Saúde e a Assistência Social, assim como o Meio Ambiente, a Arquitetura e Urbanismo, têm o dever de contribuir para uma maior aproximação da vivência com a Natureza, promovendo um desenvolvimento mais saudável das crianças nas cidades. A ação de aproximar as crianças com a Natureza representa mais um passo em direção a construção de uma cidade boa e saudável, para as crianças e para todos os seus habitantes.

Nos dias atuais, cada vez mais Pais e algumas Escolas estão percebendo a importância de proporcionar contato com a Natureza, para suas crianças, tornando-a um espaço educativo. Além disso, acreditam que estimular experiências e vivências, ao ar livre é extremamente benéfico, além dos aprendizados, em sala de aula.

É importante ter em seu cotidiano atividades ligadas à Natureza. Por meio do Livro de Richard Louv (2016), são apresentadas algumas sugestões, para os Pais, auxiliando para estimular a criatividade e o contato com a Natureza.

Passar um pouco mais de seu tempo no quintal de casa, e se houver, fazer piqueniques em espaços abertos, contar histórias para as crianças sobre lugares da natureza que foram importantes durante a sua infância. Reviver antigas tradições, como caçar vagalumes e ter uma coleção de folhas, envolver toda a família em atividades em meio à natureza, na grande maioria das vezes, e os avós lembrando suas infâncias e de quando brincavam ao ar livre. Estimular as crianças a acamparem no quintal, observarem as nuvens e construir sua casa na árvore. Ações especiais, mágicas e que, além de proporcionarem benefícios para saúde, possibilitarão uma prática que poderá ser compartilhada por várias gerações, daquele grupo familiar.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

3.2. O turismo pedagógico e o seu potencial no desenvolvimento da criança e na redução do transtorno de déficit de natureza

O primeiro contato da criança com a sociedade é através do seu núcleo familiar, iniciando as suas descobertas e dando os seus primeiros passos para o seu desenvolvimento e para a evolução das suas capacidades cognitivas, abstração, percepção e racionalização, dando continuidade na Escola (Bonfim, 2010).

Para muitas crianças este precoce contato é traumático, pois não estando com os seus pais, sentem-se incomodadas, em um ambiente que não conhecem, com pessoas estranhas e que denota um espaço de tempo para acontecer a sua ambientação. Assim, também pode acontecer nas primeiras Saídas Pedagógicas, a insegurança do novo, do desconhecido associado ao desconforto de estarem fora da sua zona de conforto. Neste caso e igualmente na adaptação escolar a paciência, o afeto e a empatia de todos os envolvidos na atividade é imprescindível. O foco é deixar a criança confortável e com uma sensação de bem estar e segurança (Bonfim, 2010)

Sob o ponto de vista de Matos (2012), que detalha o Turismo Pedagógico (TP):

O turismo pedagógico é uma experiência que proporcionará ao aluno, fora do ambiente da família e da escola, o uso de sua liberdade, ou seja, um momento em que ele desenvolverá o espírito de responsabilidade, frente a si e aos seus companheiros de viagem, exercitando sua sociabilidade, sua participação, sua liderança, seu respeito ao próximo e uma constante busca de soluções para os problemas novos e sua análise crítica aos padrões morais existentes. É um momento extremamente importante para aprendizagem do aluno, pois conta com a autonomia para construir e reconstruir símbolos. (Matos, 2012)

O Teórico Rousseau (1996) já explanava, em seus pensamentos, que para aperfeiçoar o espírito humano a Natureza deveria ser o guia e que a melhor instrução era os fatos da vida. Afirmava que os fenômenos ocorridos na Natureza trariam curiosidade, independência e autogestão:

[...] até os 12 anos de idade, a criança deve receber o máximo de estímulo dos sentidos, pois, um dos grandes problemas da civilização é que as crianças aprendem a ler muito cedo e, com isso, fecham-se para o rico universo da experiência sensorial. Ver, ouvir, degustar, cheirar e tocar são atividades naturais que podem ser aprimoradas com a educação, mas, na maioria das vezes, a educação livresca das escolas colabora para o enfraquecimento dessas possibilidades [...] (Rousseau, 1996, p.55-56)

Torna-se um diferencial, quando é o Professor o idealizador da Saída de Campo, com um planejamento antecipado elaborando um Projeto de Saída, um

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Planejamento para uma Aula Especial, dedicado para uma experiência significativa do aluno. A coleta de dados e informações detalhadas do local, ou área, com um conhecimento prévio das características da região e dos potenciais, sejam históricos, culturais, geológicos, geográficos, sempre com o foco e um olhar para a Natureza é extremamente positivo, independentemente da Saída ser para outra cidade, ou município, assim teremos uma aula em outro ambiente, um momento especial e não apenas um mero passeio. Lembrando, que sempre deverá ser programada e preparada uma Equipe de Apoio, para a segurança das crianças (Bonfim, 2010).

O Docente deve elaborar perguntas que exigirão uma reflexão, por parte do aluno, proposta de trabalhos em grupo, ou individuais, o que possibilita o florescer de uma educação ativa, participativa, consciente e clara para todos os atores do processo educativo. Desta forma, teremos o real objetivo de uma Saída de Campo.

O Turismo Pedagógico (TP) apresenta algumas diferenciações, se comparado às demais modalidades de Turismo existentes. A oferta deste tipo de turismo, por exemplo, consiste nas diversas possibilidades de exploração pedagógica ofertada por uma localidade, ou região, onde a demanda é motivada pela Educação, ainda que, em um contexto de lazer.

O contato com a Natureza beneficia os indivíduos em diversos sentidos, principalmente em seu desenvolvimento, atualmente é fundamental para as crianças desfrutarem da Natureza, assim como terem uma boa alimentação e um sono adequado. Além disso, possibilita que as crianças sejam mais alertas, tenham mais entendimento sobre seu próprio corpo, nutram a criatividade por meio dos materiais existente, nesse ambiente, além de estimular a imaginação.

Na concepção de Louv (2016):

As crianças precisam da natureza para um desenvolvimento saudável de seus sentidos e, portanto, para o aprendizado e a criatividade. Essa necessidade é revelada de duas maneiras: ao examinar o que acontece com os sentidos dos jovens quando perdem a conexão com a natureza, e observando a magia sensorial que ocorre quando eles- mesmo os que já passaram da infância- são expostos a mais íntima experiência direta em um ambiente natural (Louv, 2016, p. 77).

A Natureza é um ambiente repleto de incentivos, que fortalecem o desenvolvimento integral e facilitam o aprendizado, sendo relevante que faça parte do cotidiano de todos os sujeitos, não somente das crianças. Tanto os adultos quanto as crianças se beneficiam quando aproveitam os Ambientes Naturais; as áreas com

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

árvores e paisagens revitalizam, diminuem a ansiedade, a depressão e a raiva e, em alguns casos, esses ambientes servem como forma de Terapia.

O desenvolvimento infantil, na concepção de Louv (2016), representa:

Em termos de desenvolvimento infantil, a diminuição do espaço de mobilidade doméstico não é uma questão menor. Uma infância passada em espaços confinados (ou no banco de trás de um automóvel) de fato reduz alguns perigos para as crianças, mas outros riscos aumentam, incluindo riscos à saúde física e psicológica, riscos à percepção da comunidade da criança, riscos à confiança e à habilidade de discernir o perigo real - e a beleza. (Louv, 2016, p. 144)

No momento atual, torna-se um desafio que as crianças, tão envolvidas com as tecnologias disponíveis, se interessem em ter contato com a Natureza, sendo os seus equipamentos eletrônicos, muito mais interessantes e, até mesmo, hipnotizantes.

As Saídas de Campo são tentativas para que as crianças descubram outros ambientes, diferentes da sala de aula. Criando a possibilidade de uma interação com a Natureza, com novas energias e esta ação torna-se urgente, pois muitas crianças residem em apartamentos, alguns com área de lazer, outros não, e o “Passeio Normal” se limita a lugares urbanos, com ênfase no consumismo, na diferença de classe social e poder aquisitivo, que dividem os jovens, como, por exemplo, os *Shoppings Centers*. Atualmente, o grande desafio é fazer com que as crianças não se comuniquem, interajam apenas através das redes sociais e de jogos virtuais.

Como expõem Louv (2016, p.32), que nos apresenta um relato na sua obra - *A Última Criança na Natureza*: “[...] prefiro brincar dentro de casa porque é onde há tomada [...]. Em muitas salas de aula, ouvi variações dessa frase. É verdade que para diversas crianças a natureza ainda provoca encantamentos, mas para outras parece tão improdutivo, proibido, estrangeiro, fofo, perigoso, televisivo”.

Ao brincar na Natureza, cria-se uma confiança espontânea. A Natureza oferece diversas possibilidades para formar a autodefesa da criança, aumentando a autoconfiança e podendo também aprimorar probabilidades para desenvolver habilidades psicológicas de sobrevivência, as quais auxiliam a detectar o perigo real, criando-se assim, menores chances de acreditar em ameaças falsas.

Sob o ponto de vista de Foschiera (2000):

Para que possamos implementar uma EA [Educação Ambiental] transformadora, há necessidade de democratizar a escola, de revisar sua natureza e finalidade, viabilizando um intenso processo participativo da comunidade escolar. O processo pedagógico deverá ser construído com base

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

na concepção de que os envolvidos sejam sujeitos históricos, autônomos, críticos, criativos, cidadãos plenos voltados à construção de uma sociedade onde o centro seja a vida e não o mercado (Foschiera, 2000, p.44).

Por parte da Escola, é necessário que seja pensado o cotidiano coletivamente de forma interdisciplinar e que a avaliação seja emancipatória, resultando assim no conhecimento como forma de melhorar a relação entre as pessoas. Além disso, a Escola deve ser um local onde tudo é discutido.

3.3. A saída de campo: o currículo, a realidade e a necessidade

É comum que as Saídas de Campo sejam um privilégio das Escolas Particulares, onde os eventos constam na Grade Curricular. Já as Escolas Públicas apresentam outras realidades, onde podemos entender que ainda estão rascunhando essa nova realidade, uma vez prejudicadas por várias dificuldades, seja devido as condições financeiras das famílias dos alunos, onde as prioridades são outras, como alimentação e moradia, impedindo a participação das crianças. Além, de ser de conhecimento público, de que muitas crianças só têm acesso, ou seja, só recebem uma alimentação na Escola e a família investir em um passeio é algo impossível. Outra dificuldade apresentada, em muitas vezes, dá-se pela responsabilidade necessária, em relação a segurança das crianças, uma vez que as Saídas de Campo não estejam sendo contempladas no Projeto Político Pedagógico (PPP) da Escola, dentre outros tantos impedimentos.

Realidades que se tornam um grande desafio, para aqueles Docentes que compreendem e acreditam na importância dessa ação pedagógica, para o desenvolvimento e crescimento dos seus alunos. Porém, há soluções para esta situação e cabe a Gestão Escolar buscar as providências. Muitos locais considerados potenciais para o Turismo Pedagógico (TP) apresentam gratuidade no acesso.

As Novas Diretrizes da Educação (Brasil, 2010) e os Temas Contemporâneos Transversais (Brasil, 2019), provocam as Escolas Públicas. Sabemos que o apoio dos Órgãos Governamentais é demorado, ou até inexistente, mas com um planejamento cooperativo entre a Comunidade Escolar, Instituições de Ensino, Famílias e, principalmente as Gestões Escolares, as Saídas de Campo, podem ser concebidas sem a geração de custos, sendo necessário apenas a boa vontade, uma logística bem elaborada e colaborativa, tais como: Museus, Sítios Históricos, Teatros, Cinemas,

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Parques dentre outros que têm em sua política interna a consciência de que podem e devem contribuir, em especial para com as Escolas Públicas.

Como alternativa paga, há opções de locais com baixo custo, mas não menos interessantes, tais como propriedades particulares rurais que recebem visitas, de Grupos Escolares. Locais onde as crianças, enquanto aprendem, são apresentadas para uma nova realidade, para novas capacidades, competências e novas curiosidades.

Nesses momentos especiais, observa-se uma grande colaboração entre os alunos e pais com os seus Docentes, onde a grande maioria sente que é responsável pelo outro. É evidente a geração de um comportamento solidário, seguro e afetivo. Tudo que é necessário para amenizar e combater o Transtorno de Déficit de Natureza (TDN). A experiência do novo, sendo este novo a Natureza é um momento de muita interação, cumplicidade e superação, além de ser mágico.

Na concepção de Ansarah (2001), que detalha o importante objetivo do Turismo Pedagógico (TP):

Na atividade de turismo pedagógico, o importante é despertar o interesse do aluno para o novo conhecimento, pelo local, pelos usos e costumes da população. Afinal, é por intermédio do querer saber mais, da percepção, que o ser humano desenvolve seu senso analítico crítico e a vontade de conhecer mais a respeito de determinado assunto, enfim de pesquisar. Trata-se de uma atividade extraclasse, organizada pelas escolas com colaboração de empresas especializadas, e vivenciadas pelos alunos como forma de complemento de um conhecimento abordado em sala de aula, envolvendo deslocamentos e/ou viagens de maneira prazerosa (Ansarah, 2001, p.294).

Ações Pedagógicas desenvolvidas junto à Natureza ganham vida, propiciando experiências únicas de interação com o local, com algo real propiciando um conhecimento dinâmico, provocando interações desprovidas de críticas, alienações, ou fantasias.

Sob o ponto de vista de Hora e Cavalcanti (2003), que complementam:

As formas de relevo em uma aula de geografia estarão à vista, poderão ser percorridas; os impactos da poluição serão sentidos de perto em uma aula de campo sobre o meio ambiente; a aula de história ganhará formas nos monumentos históricos da cidade; as formas geométricas ganharão fascínio nas fachadas dos prédios e nos terrenos, enfim, são inúmeras as possibilidades do turismo pedagógico (Hora; Cavalcanti, 2003, p. 225).

O Turismo Pedagógico (TP) apresenta-se como uma alternativa articuladora entre educação e lazer, capaz de proporcionar o desenvolvimento do sujeito, no momento em que possibilita uma interação com o meio (Bonfim, 2010).

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Apesar das tentativas, o Turismo Pedagógico tem sido apresentado, na maioria das vezes, como um segmento de mercado e não como uma Prática Educativa cujas raízes encontram-se nos aspectos norteadores da Educação.

3.3.1. Os Diversos Segmentos do Turismo Pedagógico (TP) mais Utilizados pelas Escolas

No Turismo, encontramos vários segmentos, podendo estes serem utilizados pelas Escolas, como, por exemplo, o Ecoturismo, que foi potencializado a partir de Movimentos Ambientais. Na atualidade, são encontradas Agências de Turismo especializadas no assunto. Entre os principais temas abordados estão a Conservação Ambiental aliada ao prestígio da economia, nas comunidades de entorno dos destinos turísticos. Agrupamentos sociais estes, que muitas vezes podem estar em situação de vulnerabilidade e acabam sendo valorizadas com os princípios de sustentabilidade, preservação de seus modos de saber e fazer tradicionais, visando o equilíbrio social. Esta prática de estudos vem cada vez mais sendo apreciada pelas Escolas e proporcionam, ao aluno, a conscientização das vicissitudes da proteção ao Meio Ambiente, sendo muitas vezes estendido em forma de trabalhos que ilustram o descarte, coletas e reciclagem de lixo e a importância e valorização da ação, bem como, todo tipo de mecanismo útil para a preservação do nosso Planeta.

Outro tema bem explorado seria o Turismo Rural, no qual normalmente a visitação é feita em propriedades familiares. Os visitantes são recebidos pelos proprietários e funcionários. Algumas propriedades dão ênfase na agricultura, para a pecuária, para a produção de caprinos, de ovinos da culinária, dentre outros.

Atualmente, a grande maioria das crianças vivem em áreas urbanas e desconhecem totalmente a origem, a produção, o cultivo e maturação dos alimentos que são dispostos e ofertados, em seus pratos, na sua alimentação diária. Desconhecem a origem e, muitas vezes, nunca viram uma vaca, ou até mesmo a sua ordenha. Imaginam que o leite, por exemplo, foi criado dentro de uma caixinha e os ovos de uma máquina. Quando em Saídas de Campo, para estes locais, as crianças têm a oportunidade de conhecerem as árvores frutíferas, as hortas, qual animal produz o leite e os ovos, ou seja, os alimentos que fazem parte do seu dia a dia de forma *in natura* e passam a valorizar os alimentos e seus produtores, respeitando os animais e avaliando as dificuldades dos processos produtivos. São estimulados, e

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

começam a evitar o desperdício, respeitar a flora e a fauna. Desenvolvendo uma consciência ambiental e sustentável.

Outra opção, muito procurada e explorada pelos Docentes é o Turismo Cultural, abrangendo o resgate da História e do Folclore Regional, que aos poucos estão sendo abstraídos de nosso conhecimento, através deste contato, estes alunos terão contato e uma aproximação com a cultura, costumes, valores, conhecimento empírico, tradições e fatos que fazem parte da sua existência.

Durante as Saídas de Campo Pedagógicas, os alunos se divertem muito e aguçam a sua curiosidade, porém, o foco principal dessas atividades é desenvolver nos estudantes habilidades importantes para a sua saúde física e mental no mesmo patamar da construção discente, plural e pessoal.

Com todo este cenário é importante e digno de menção o aumento da procura, por parte das Escolas, por espaços apropriados para esta prática pedagógica do Turismo Pedagógico (TP). As Escolas, cumprindo o seu papel formador, estão buscando novas possibilidades e metodologias que ofereçam um melhor engajamento de seus alunos e uma maximização de ações educativas, com foco no desenvolvimento e de um retorno, por parte dos alunos, pois é real unir a Teoria com a Prática da Ação Educativa (Bonfim, 2010).

3.4. A relação da teoria da escolha de Glasser (1970) e da teoria das inteligências múltiplas de Gardner (1980), para o processo de desenvolvimento e aprendizagem, considerando o turismo pedagógico (tp)

Para início da discussão e análise, um fator que mede a Inteligência dos indivíduos, com base nos resultados de Testes específicos é conhecido como QI, que significa Quociente de Inteligência. O QI mede o desempenho cognitivo de um indivíduo comparando a pessoas do mesmo Grupo Etário.

O primeiro teste para medir a capacidade intelectual foi desenvolvido no início do século XX pelo Psicólogo francês Alfred Binet (1859-1911). Inicialmente, o Teste foi aplicado apenas nas Escolas para identificar estudantes com dificuldades de aprendizado. Mais tarde, o Psicólogo alemão William Stern (1871-1938) criou a expressão Quociente de Inteligência, introduzindo os termos "IM (Idade Mental)" e "IC (Idade Cronológica)", para relacionar a capacidade intelectual de um indivíduo e a sua idade.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

As Escalas de Inteligência foram propostas pelo Psicólogo Lewis Madison Terman (1877-1956), com base em vários trabalhos sobre crianças superdotadas e, através da fórmula $QI = 100 \times IM/IC$, classificou o resultado superior a 140 como genialidade e os valores inferiores a 70 como raciocínio lento.

Com base em novos estudos, David Wechsler (1896-1981) criou um Teste desenvolvido exclusivamente para adultos, definindo a Escala de Inteligência *Wechsler* para Adultos (em inglês, *WAIS - Wechsler Adult Intelligence Scale*), que já passou por revisões.

Os Níveis de Inteligência são classificados com base no resultado do teste, de acordo com a escala: Igual ou superior a 130: Superdotação; 120 - 129: Inteligência Superior; 110 - 119: Inteligência Acima da Média; 90 - 109: Inteligência Média; 80 - 89: Normal Fraco; 70 - 79: Limite da Deficiência; Igual ou inferior a 69: Deficiente Mental.

Com estas informações, passamos a analisar os estudos de William Glasser (1970), que desenvolveu a Teoria da Escolha, que trata da importância da autonomia do estudante no processo de aprendizagem. Para essa vertente, é necessário que o ser humano assuma o controle das suas ações.

O ser humano, na concepção do Mestre em Psicologia Clínica e Doutor em Psiquiatria William Glasser, criador da Pirâmide de Aprendizagem: “O ser humano é um aprendiz nato, mas, para aprender, é preciso querer: o aprendizado deve se dar de dentro para fora”. Ele ressalta a disposição das pessoas em querer aprender, e isso diz respeito a uma escolha.

Assim, quanto mais ativa e mais centrada no estudante for a metodologia, maior será a capacidade de aprendizado. O Psiquiatra americano William Glasser (1970) aplicou sua Teoria da Escolha para a Educação e, de acordo com esta Teoria, Glasser afirma que o Professor é um “guia” para o seu aluno e não um “chefe”.

Esse processo de assimilação de conteúdo de dentro para fora, portanto, será diferente em cada pessoa. O perfil de cada estudante vai impactar o processo de Retenção do Conteúdo, algo que se aproxima do conceito de Aprendizagem Adaptativa.

Sob o ponto de vista de Glasser (1970), que detalha, que não se deve trabalhar apenas com memorização, porque a maioria dos alunos simplesmente

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

esquecem os conceitos após a aula. Além disso, o Autor também explica o grau de aprendizagem de acordo com a técnica utilizada.

Como expõem Glasser (1970): “A boa educação é aquela em que o professor pede para que seus alunos pensem e se dediquem a promover um diálogo para promover a compreensão e o crescimento dos estudantes”.

A Teoria de Glasser (1970) vem amplamente sendo divulgada e aplicada por Professores e Pedagogos pelo Planeta. É uma das muitas Teorias de Educação existentes, e uma das mais interessantes, pois ela demonstra “que ensinar, é aprender”.

A Pirâmide de Aprendizagem, de Glasser, também conhecida como “Cone da Aprendizagem”, é um modelo gráfico e hierárquico que representa o potencial de absorção de conhecimento que cada modalidade, ou meio de estudo oferece para aprender (Da Silva; Muzardo, 2018). O Modelo leva em consideração duas posturas de aprendizagem: A Aprendizagem Passiva, e a Aprendizagem Ativa. Sendo que a retenção desse conhecimento também depende diretamente da participação e do comprometimento do Discente. Ou seja, aprender não é decorar ou simplesmente memorizar; é experienciar, fazer parte, praticar.

No topo da Pirâmide, estão os Métodos Passivos, iniciando pela leitura, e, à medida que se aproxima da base, tem-se os Métodos Ativos, como ensinar os outros. Originalmente, a Pirâmide atribui uma porcentagem para cada método. Alguns autores fazem ressalvas de que não existe uma comprovação desses números. Sugere-se uma leitura interpretativa desses valores e da graduação. Pode-se pensar se a participação é menor, ou maior, em determinada atividade e se é possível aplicar mais Metodologias Ativas.

Na Pirâmide de Glasser, detalhada na Figura 1, apresenta que os níveis de aprendizagem estão relacionados à compreensão de conteúdo/conhecimento a partir das habilidades cognitivas, e que o cérebro humano absorve de diversas maneiras diferentes. Segundo o método, apresentado em um modelo hierárquico que atribui uma porcentagem a cada competência, em relação a retenção de conhecimento.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Figura 1 – A Pirâmide de Aprendizagem de William Glasser (1970)

Fonte: Instituto Somos. Imagem disponível em: https://www.institutosomos.org/wp-content/uploads/2023/09/piramide_aprendizagem_william_glasser-1024x884.jpg

A Pirâmide de Aprendizagem de Glasser (1970) evidencia uma relação direta entre o aumento do nível de retenção do conteúdo e o de envolvimento dos estudantes. Observe que há uma elevação do grau de participação do estudante a cada etapa, isto é, quanto mais ativa a postura do estudante, maior a “Taxa de Aprendizagem”. Logo, a experiência é mais bem absorvida, quando envolve a participação ativa de todos os interessados.

Colocar o aluno em um ambiente novo e desenvolver com ele um trabalho relacionado às experiências vividas resultará em um melhor aprendizado, isso é, quanto mais o estudante se envolve com determinado tema, mais aprende efetivamente sobre ele.

Sendo assim, os conceitos presentes na Pirâmide de Aprendizagem de Glasser (1970), podem ser introduzidos tanto na Educação Básica, quanto na Educação Superior. E os benefícios da aplicação do método vão além da assimilação de conteúdo, eles contribuem para o desenvolvimento da autonomia e ainda estimulam habilidades socioemocionais, além de ajudar a compreender o motivo pelo qual acontece e como fixar o conhecimento adquirido de forma mais efetiva.

E para dar conta desse amplo objetivo que é instituído pelos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNS (Brasil, 1997), os quais estimulam a prática de estudos *in loco* como método de ensino. E as novas Diretrizes da Interdisciplinaridade (Brasil,

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

2010 incentivam que os Docentes tenham as saídas de estudo como ferramenta didática que aproxima a Teoria da Realidade, vinculando a leitura à observação das ações, associa a problematização à contextualização encaminhada pelo Docente, o que, desse modo, aumenta o nível de conhecimento dos alunos.

Dando continuidade a pesquisa e complementando os estudos de Glasser (1970), com a sua Pirâmide de Aprendizagem, na década de 1980, um Grupo de Pesquisa liderado pelo renomado Cientista e Psicólogo Howard Gardner elaborou um estudo que ficou conhecido como a Teoria das Inteligências Múltiplas.

O objetivo da pesquisa era analisar e compreender como funciona a Inteligência Humana, chegando à conclusão, em suas pesquisas, de que todo ser humano não tem uma, mas sim várias capacidades intelectuais latentes que se desenvolvem de maneira única, em cada pessoa, conforme questões genéticas e culturais.

Em seus estudos, Gardner (1980), afirmou que os seres humanos dispõem de Inteligências Múltiplas, em sete tipos: Inteligência Lingüística, Lógico-Matemática, Espacial, Interpessoal, Intrapessoal, Corporal Sinestésica e Musical. Posteriormente, foram somadas a Inteligência Existencial e a Inteligência Naturalista, conforme detalhado abaixo, na Figura 2.

Figura 2 - Teoria das Inteligências Múltiplas, de Gardner (1980).

Fonte: Karen Zanata/Montagem sobre ilustrações de iStock.com/Getty Images.
Disponível em: <https://www.altoastral.com.br/media/uploads/legacy/2016/07/inteligencias-multiplas.png>

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Um dos grandes avanços que a Teoria das Múltiplas Inteligências, de Gardner (1980) trouxe, para a sociedade, foi possibilitar o entendimento de que a Inteligência Humana é algo muito mais amplo e complexo do que é possível compreender através de uma Prova, ou de um Teste de QI – Quociente de Inteligência. Cada pessoa tem suas limitações, genética, personalidade e história de vida, por isso reduzir o desempenho a um único modelo de aprendizagem pode limitar a capacidade de demonstrar outras aptidões e habilidades.

Nas palavras de Howard Gardner (1980): “O maior desafio é conhecer cada criança como ela realmente é, saber o que ela é capaz de fazer e centrar a educação nas capacidades, forças e interesses dessa criança”. Desta forma, o caminho da educação está na personalização do ensino. A educação personalizada leva em consideração que cada criança tem o seu jeito de aprender, seja através da leitura, de atividades dinâmicas, ou até de expressões artísticas

Quanto a esse assunto os Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 1997), afirmam:

É importante salientar que o espaço de aprendizagem não se restringe à escola, sendo necessário propor atividades que ocorram fora dela. A programação deve contar com passeios, excursões, teatro, cinema, visita a fábricas, marcenarias, padarias, enfim, com as possibilidades existentes em cada local e as necessidades de realização do trabalho escolar (Brasil, 1997 p.67).

Essas possibilidades permitem que o educando experimente e desenvolva outras “Inteligências”, que nem sempre são contempladas em sala de aula.

Notadamente, essas possibilidades aumentam a afetividade dos envolvidos o que torna clara a importância deste aprendizado tanto na parte didática como na parte psicológica, onde muitos alunos enfrentam seus medos entrando em harmonia com o meio ambiente e desenvolvendo a autoestima, a autonomia nas decisões e escolhas do dia a dia, responsabilidade e cuidado com o próximo, com o local onde vive, despertando o sentimento de conservação dos bens materiais, culturais, e ambientais. É extremamente fundamental que, quando possível, a Escola e o Docente consolide a Teoria, com a Dinâmica e com a Prática.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste Capítulo pretendeu-se enfatizar a importância de proporcionar, para as crianças, atividades, ou até mesmo momentos livres, em meio à Natureza. Esses

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

ambientes verdes proporcionam um desenvolvimento integral e adequado, onde as crianças usufruem desses espaços em seu benefício e praticam ações que, em espaços fechados, muitas vezes, não podem ser realizadas.

Por outro lado, percebemos que atualmente a qualidade de vida das crianças está se tornando cada vez mais restrita, muitas delas vivem em espaços fechados e não têm contato com a Natureza, o que impacta em seu desenvolvimento e em sua saúde. Essas crianças passam grande parte de seu tempo livre sentadas no sofá em frente à televisão, celular ou videogame. Para muitos pais ou responsáveis é mais simples e prático proporcionar momentos assim, do que levar suas crianças no parquinho, a fim de desenvolver ou criar atividades que envolvam “tempo”. Por exemplo, pega-pega, esconde-esconde, amarelinha, corrida, jogos coletivos, dentre outros tantos.

A Escola busca exercer um papel importante nessa questão, em muitos casos as crianças têm somente o tempo da escola para poder desfrutar da Natureza e praticar atividades físicas, ao ar livre. Porém há uma compreensão de que há muito a se fazer e a urgência é imediata.

A Escola deve formar seus Docentes e oferecer projetos para Saídas de Campo, através do Turismo Pedagógico (TP), baseada nas importantes Teorias de Glasser e de Gardner, que proporcionem, além do próprio entretenimento do Evento, o desenvolvimento dos aspectos cognitivo, afetivo, cultural, social e de aprendizagem dos alunos. Por esse motivo, é essencial que as Instituições Escolares analisem seu planejamento e incluam em seus Currículos atividades planejadas e programadas em meio à Natureza, para acolher e estimular os seus alunos.

Baseando-se nesta prática, muitos pais podem perceber a importância que a natureza apresenta no desenvolvimento das crianças, e qualifiquem a qualidade de vida do seu filho (a), compreendam a origem das enfermidades do seu filho (a) e como protege-los, e, através desta consciência, ofereçam mais atividades ao ar livre e inibam a possibilidade de que seus filhos (as) desenvolvam o Transtorno do Déficit de Natureza (TDN).

A Natureza oferece algo que a televisão, o celular, ou os espaços fechados não têm. Proporciona um ambiente saudável de aprendizagem e desenvolvimento, que contempla um infinito de possibilidades positivas. A criança pode imaginar, criar e buscar os seus objetivos futuros de forma a desenvolver suas múltiplas

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

inteligências, aprimorando seus conhecimentos de forma consciente, sustentável e com qualidade de vida, compartilhando este progresso com o seu Grupo Familiar e com os seus descendentes.

REFERÊNCIAS

ANSARAH, Marília Gomes dos Reis. **Teoria Geral do Turismo**. In: ANSARAH, M. G. dos R. (Org.). **Turismo: como aprender, como ensinar**. São Paulo: SENAC, 2001.

BONFIM, Mailane Vinhas de Souza. **POR UMA PEDAGOGIA DIFERENCIADA: Uma Reflexão Acerca do Turismo Pedagógico como Prática Educativa**. Turismo - Visão e Ação, vol. 12, núm. 1, 2010, pp. 114-129 Universidade do Vale do Itajaí Comburiu, Brasil. Disponível em: <https://www.redalyc.org/pdf/2610/261056080007.pdf>
Acesso em: 08/01/2024.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Art. 225**. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para a presente e futuras gerações. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
Acesso em: 10/12/2023.

_____. **Parâmetros Curriculares Nacionais: Introdução aos Parâmetros Curriculares Nacionais**. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1997. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro01.pdf>
Acesso em: 10/12/2023.

_____. **Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica**. Publicado no Diário Oficial da União, em 9 de Julho de 2010, Seção 1, Pág.10. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Currículos e Educação Integral. Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2010. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=1344-8-diretrizes-curriculares-nacionais-2013-pdf
Acesso em: 08/02/2023.

_____. **Temas Contemporâneos Transversais na BNCC. Proposta de Práticas de Implementação**. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Políticas e Regulação da Educação Básica. Coordenação-Geral de Temas Transversais da Educação Básica e Integral. Coordenação-Geral de Inovação e Integração com o Trabalho. Brasília: MEC, 2019. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/implementacao/guia_pratico_temas_contemporaneos.pdf
Acesso em: 08/02/2023.

FOSCHIERA, Elisabeth Maria. **Educação Ambiental e Desenvolvimento: As Implicações Pedagógicas do Projeto Pró-Guaíba na Escola-Pólo 2**, Passo

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Fundo. 2000. 149 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Pós-Graduação em Educação, Universidade de Passo Fundo (UPF), Passo Fundo, 2000.

GARNER. Howard. **Inteligências Múltiplas: A Teoria na Prática**. Tradução de Maria Adriana Veríssimo Veronese. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995.

GIL, Antônio Carlos, 1946- **Como Elaborar Projetos de Pesquisa**. 4ª. Ed. São Paulo: Editora Atlas, 2002

HORA Alberto Segundo Espínola da; CAVALCANTI, Keila Brandão. **TURISMO PEDAGÓGICO: Conversão e Reconversão do Olhar**. In: REJOWSKI, Mirian; COSTA, Benny Kramer (Orgs.). **TURISMO CONTEMPORÂNEO: Desenvolvimento, Estratégia e Gestão**. São Paulo: Atlas, 2003.

LOUV, Richard. **A Última Criança na Natureza: Resgatando Nossas Crianças do Transtorno do Déficit de Natureza**. São Paulo: Editora Aquariana, 2016

MATOS, Francisco de Castro. **Turismo Pedagógico: O Estudo do Meio como Ferramenta Fomentadora do Currículo Escolar**. SEMINTUR -VII Seminário de Pesquisa em Turismo no MERCOSUL. Turismo e Paisagem Relação Complexa. Universidade de Caxias do Sul [Caxias do Sul], 2012. Disponível em:

https://www.ucs.br/ucs/eventos/seminarios_semintur/semin_tur_7/arquivos/01/01_Mat tos.pdf

Acesso em: 10/02/2024.

ROUSSAU, Jean-Jacques. **O Contrato Social – Princípios do Direito Político**. 3ªed. São Paulo: Editora Martins Fontes, 1996.

DA SILVA, Fábio Luiz; MUZARDO, Fabiane Tais. **Pirâmides e Cones de Aprendizagem: Da Abstração à Hierarquização de Estratégias de Aprendizagem**. Dialogia, São Paulo, n. 29, p. 169-179, 2018.

TRIVIÑOS, Augusto Nivaldo Silva. **Introdução à Pesquisa em Ciências Sociais**. São Paulo: Atlas, 1987.